

УДК 347.91

Василів Соломія Степанівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Solomiia S. Vasyliv –

PhD in Law, associate professor of the Department of Civil Law and Procedure,
Educational Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Kniazia Romana Street, Lviv, 79000, Ukraine)
solomia.s.vasyliv@lpnu.ua
ORCID: 0000-0003-4911-3949

Інститут адвокатури в Іспанії

У статті розглянуто нормативно-правове регулювання інституту адвокатури в Іспанії. Зокрема, автором проаналізовано статус адвоката в Іспанії, основні умови доступу до адвокатської професії, основні засади та принципи адвокатської діяльності, рекламування адвокатом своєї діяльності.

Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, принципи адвокатської діяльності.

S.S. Vasyliv Institute of Bar in Spain

The article deals with the normative and legal regulation of the Institute of Advocacy in Spain. The author notes that a lawyer in Spain is a specialist in the legal field, who has an official status that allows him to practice law, who is registered with the bar association as a practicing lawyer and carries out activities related to the provision of legal advice, resolution of legal disputes, protection of rights and interests persons in public and private institutions, courts and arbitrations.

The author analyzed the forms of advocacy, in particular, a lawyer in Spain can act as an arbitrator, mediator, representative in court or in other non-judicial jurisdictional bodies in order to resolve a dispute or facilitate a trial.

The article highlights the main requirements for obtaining the status of a lawyer and membership in the relevant associations. Also, the author analyzed the provisions of the Spanish legislation, which outline the conditions of access to the profession of lawyer for foreign citizens, in particular for citizens of the member states of the European Union.

The author draws attention to the fact that in Spain special attention is paid to the lawyer's observance of the basic principles and ethical foundations of the legal profession: independence, freedom, dignity and honor, respect for the lawyer's secret, that the client's interests are protected objectively and impartially. The preservation of the lawyer's secret in Spain is considered as an indefinite obligation not only of the lawyer, but also of the staff of the bar associations, communities, which does not stop even after the end of the lawyer's activity or the termination of the employment relationship with the bar association.

The article highlights the main issues of advertising by lawyers in Spain of their services: advertising by a lawyer of his services cannot directly or indirectly be aimed at disclosing facts, data or information that constitute the lawyer's secret; lead to litigation or conflict; in Spain it is strictly forbidden for lawyers to "impose" their services by contacting potential clients, and especially to offer their services, either alone or through third parties, to victims of accidents or accidents, catastrophes or other events that lead to a large number of human casualties, regardless of what was the cause of the tragic events.

Keywords: lawyer, lawyer activity, principles of lawyer activity.

Постановка проблеми. Політичні, економічні та правові трансформації, що відбуваються в Україні у зв'язку з військовою агресією росії, впливають на відносини нашої держави з державами світової спільноти. Україна стрімко рухається у напрямку вступу до Європейського Союзу, тому особливої уваги набувають питання вивчення досвіду правового регулювання окремих інституцій у європейських країнах та імплементації в українське законодавство положень законодавства ЄС. Інститут адвокатури не є винятком, адже питання захисту прав та свобод громадян України за кордоном набувають особливої актуальності, оскільки українська діаспора в окремих країнах ЄС зростає у кілька разів. Саме тому вивчення питання організації та правового регулювання інституту адвокатури Іспанії є важливим та актуальним.

Аналіз дослідження проблеми. Питання правового регулювання інституту адвокатури Іспанії, статусу адвоката, умов доступу до адвокатської професії в Іспанії найчастіше були предметом дослідження лише в контексті аналізу питань нормативно-правового регулювання інституту адвокатури у Європейському Союзі чи європейських державах загалом. Основні проблеми нормативного регулювання інституту адвокатури Іспанії були висвітлені у працях таких науковців як М. Бідюк, М. Руденко, О. Святоцький, Я. Фляжнікова та ін..

Мета статті полягає у дослідженні інституту адвокатури Іспанії, аналізі основних нормативно-правових актів, що регулюють порядок здійснення адвокатської діяльності в Іспанії.

Невирішені раніше проблеми. Слід зауважити, що в наукових публікаціях питання порядку здійснення адвокатської діяльності в Іспанії рідко стає предметом аналізу чи дослідження. Проте, досвід Іспанії у питаннях організації органів адвокатського самоврядування, доступу до адвокатської професії, форм та видів діяльності адвоката, рекламування адвокатами своєї практики, тощо є досить цікавим та може слугувати прикладом для вирішення ряду проблем у сфері функціонування інституту адвокатури України.

Виклад основного матеріалу. В Іспанії існує особливе ставлення до адвокатської професії, про що свідчить той факт, що у нормах

Конституції Іспанії закріплено виключну роль адвоката у захисті прав громадян. Так, у частині 2 статті 24 Конституції Іспанії зазначено, що кожен громадянин має право на захист та допомогу адвоката [1].

Окрім Конституції Іспанії, діяльність адвокатів регулює низка нормативних актів, зокрема, Закон «Про судоустрій» 1985 р., Генеральний статут адвокатури Іспанії, Етичний кодекс адвокатів Іспанії та інші. Важливу роль процесі правового регулювання діяльності адвокатів Іспанії відіграє також право Європейського Союзу.

В Іспанії адвокат – це фахівець у юридичній сфері, який має офіційний статус, що дає йому змогу здійснювати адвокатську діяльність, який зареєстрований в асоціації адвокатів як практикуючий юрист та здійснює діяльність щодо надання юридичних консультацій, вирішення правових спорів, захисту прав та інтересів осіб у державних і приватних установах, судах та арбітражах. Законодавець вказує, що адвокатом можна називатися лише практикуючим юристам, які входять до складу відповідних асоціацій адвокатів [2].

Адвокат в Іспанії може здійснювати свою діяльність у різних формах, зокрема, як арбітр, посередник, представник у суді або в інших несудових юрисдикційних органах з метою вирішення спору чи сприяння судовому розгляду. Однією з форм професійної діяльності адвоката є надання юридичних консультацій в режимі он-лайн або через мережу Інтернет, проте, основною умовою надання адвокатських послуг таким чином є вжиття адвокатом необхідних заходів для гарантування клієнтові дотримання адвокатської таємниці та основних прав та свобод людини (стаття 16 Генерального Статуту адвокатури Іспанії). Також адвокати в Іспанії можуть здійснювати свою діяльність і в міжнародних або наднаціональних юрисдикційних органах, якщо нормами закону їх діяльність у таких організаціях не заборонена (стаття 5 Генерального Статуту адвокатури Іспанії) [2].

Усі адвокати Іспанії об'єднані в Генеральну раду адвокатів Іспанії, яка представляє адвокатську професію на національному рівні. Також у країні

функціонують 83 місцеві колегії адвокатів (Colegios de Abogados).

До 2011 року набуття статусу адвоката в Іспанії було дуже простим, так, випускники вищих навчальних закладів, здобувши професію юриста, автоматично мали право на вступ до місцевої колегії адвокатів без будь-яких додаткових вимог до кваліфікації або складання іспитів. Проте, зараз відповідно до Закону Іспанії «Про доступ до професії адвоката», для отримання статусу адвоката та членства у відповідних асоціаціях особи повинні відповідати певним вимогам, а саме:

- кандидат повинен бути повнолітнім та мати іспанське громадянство або ж бути громадянином будь-якої держави-члена Європейського Союзу, Європейської економічної зони чи інших держав, якщо це не порушує міжнародних договорів. Особливості щодо цього питання можуть стосуватися права іноземців здійснювати адвокатську діяльність в Іспанії;

- наявність вищої юридичної освіти (Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho або рівноцінного ступеня);

- знання іспанської мови та інших офіційних регіональних мов (в окремих регіонах, до прикладу каталонської);

- проходження дворічної підготовчої (практики), протягом якої учень не отримує заробітну плату, проте йому може бути надана стипендія юридичної фірми;

- складання державного іспиту.

Також у кандидата на зайняття адвокатською діяльністю не повинно бути судимості за тяжкі злочини, за втручання у адвокатську діяльність, а також відсутні дисциплінарні стягнення у вигляді виключення з колегії адвокатів.

Іспанія як член Європейського Союзу створює умови для доступу до адвокатської професії іноземним фахівцям з інших країн ЄС. Основним нормативно-правовим документом у цій сфері є Директива 98/5/ЄС 1998 року [3], яку Іспанія імплементувала, а отже зобов'язалася створити можливості здійснення адвокатської діяльності для громадян ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії за умови дотримання кандидатами відповідних національних кваліфікаційних вимог. Так, громадяни, які мають намір займатися

адвокатською професією на постійній основі в Іспанії, мають бути зареєстровані у відповідній територіальній колегії адвокатів, у межах територіальної сфери діяльності якої вони мають місце проживання. Після трьох років практики в Іспанії вони мають право на перекваліфікацію та набуття статусу іспанського Abogado.

Реєстрація претендента-іноземця на зайняття адвокатською професією здійснюється шляхом подання заяви до відповідної колегії адвокатів, яка має містити, як мінімум, такі дані: ім'я та прізвище заявника; національність; країну, в якій було отримано професійну кваліфікацію юриста; компетентний орган у країні громадянства; адресу постійного місця проживання; у разі наявності у претендента документа про професійну освіту в рідній країні – найменування та правова форма такої освіти. До заяви претендентом також повинні бути додані ряд документів, а саме: паспорт чи інший документ, що засвідчує особу заявника та його громадянство ЄС чи Європейської економічної зони; свідоцтво про реєстрацію, видане компетентним органом держави-учасниці, що підтверджує, що заявник є адвокатом за фахом; свідоцтво, що підтверджує страхування цивільної відповідальності, якщо заявник його оформив у своїй рідній країні; довідка про судимості (їх відсутність), видана як в Іспанії, так і в рідній державі; документ про оплату іспанського податку на провадження економічної діяльності; платіжне доручення банку про виплату періодичних платежів, які мають бути сплачені зареєстрованими адвокатами; заяву у формі присяги або обіцянки, що в ході своєї діяльності в Іспанії заявник дотримуватиметься Конституції Іспанії та усіх іспанських законів та правил, сумлінно дотримуватиметься етичних правил і норм, що регулюють професію адвоката, як це передбачено статтею 16 Генерального статуту іспанських адвокатів. Усі документи, що додаються до заяви, повинні бути засвідчені та перекладені іспанською мовою. Максимальний термін для ухвалення рішення керівним органом відповідної колегії адвокатів про реєстрацію іноземного заявника становить два місяці [2].

Особливої уваги в Іспанії приділяється питанню дотримання адвокатом основних принципів та етичних основ адвокатської професії: незалежності, свободи, гідності та

честі, поваги до адвокатської таємниці [2]. Так, в Іспанії незалежність адвоката вважається не менш істотною умовою дотримання прав особи в судовому процесі, аніж незалежність суду, оскільки існує розуміння того, що незалежність, яку адвокат повинен зберігати постійно, є гарантією того, що інтереси клієнта захищаються об'єктивно та неупереджено.

Збереження адвокатської таємниці в Іспанії розглядається як безстрокове зобов'язання не лише адвоката, але й персоналу адвокатських об'єднань, спільнот, що не припиняється навіть після завершення адвокатської діяльності чи розірвання трудових відносин з адвокатським об'єднанням. Поняття адвокатської таємниці включає в себе усі факти, повідомлення, інформацію, документи, заяви і пропозиції, які стали відомі адвокату в процесі здійснення адвокатської діяльності (стаття 22 Генерального Статуту адвокатури Іспанії) [2].

В Іспанії не допускається конфлікту інтересів адвоката та клієнта. До прикладу, адвокату заборонено здійснювати представництво двох чи більше клієнтів, чий інтереси суперечать один одному, або ж в ситуації, коли інтереси двох та більше клієнтів можуть стати причиною конфлікту, або якщо адвокат має особисту зацікавленість у результаті справи чи домовленості. Положення законодавства про адвокатуру Іспанії передбачають, що дотримуватися цих правила також мають і співробітники адвоката, адвокатської колегії. У ситуації, коли конфлікт інтересів виникає в процесі здійснення адвокатської діяльності, адвокат має негайно призупинити свою участь у справі, повідомити всіх зацікавлених осіб про інтереси цих клієнтів адвоката, з якими не допускається конфлікту інтересів. Подальше представництво можливе лише за умови, що адвокат надаватиме свої функції в тих межах, які дозволяють цього конфлікту уникнути.

Донедавна в Іспанії існували суворі заборони щодо рекламування адвокатської діяльності, проте Генеральним статутом адвокатури Іспанії та Етичним кодексом адвокатури Іспанії вони були послаблені, проте, багато обмежень залишилися. Так, статтею 25 Генерального статуту адвокатури Іспанії допускається «лояльну» та «правдиву» рекламу. Реклама має відповідати нормам, які містяться в

Етичному кодексі, та правилам місцевої колегії адвокатів та не може посягати чи принижувати незалежність, свободу, гідність і чесність як основні принципи та вищі цінності професії, а також порушувати професійну таємницю [2].

Реклама адвокатом своїх послуг не може прямо чи опосередковано бути спрямованою на розголошення фактів, даних або інформації, що становлять адвокатську таємницю; схилити до звернення до суду чи конфлікту. Законодавством про адвокатуру Іспанії категорично заборонено адвокатам «нав'язувати» свої послуги шляхом звернення до потенційних клієнтів, а особливо пропонувати свої послуги самостійно чи через третіх осіб, жертвам аварій чи нещасних випадків, катастроф чи інших подій, що призвели до великої кількості людських жертв, незалежно від того, що слугувало причиною трагічних подій, до закінчення 45 днів з моменту такої події. Порушенням етичних норм вважається обіцянка адвокатом результатів, які не залежать виключно від діяльності адвоката, послуги якого рекламуються. Окрім цього, забороняються обіцянки адвоката щодо результату надання послуг, а також використання у будь-якій формі порівняльної реклами [2].

Кожна місцева асоціація адвокатів має свою дисциплінарну колегію, забезпечує дотримання правил адвокатської етики та практики, розслідує порушення цих правил та приймає відповідні рішення. В Іспанії немає спеціальних норм, які встановлюють компетенції адвоката: презюмується, що адвокат є компетентним у всіх галузях права. Насправді адвокати справді спеціалізуються, проте це відбувається неофіційно, і рекламувати це дозволено.

Кожна місцева колегія адвокатів має свою дисциплінарну комісію. Рішення останньої може бути оскаржено до Генеральної ради адвокатури.

Функціями дисциплінарних комісій є: а) забезпечення дотримання членами колегій правил адвокатської етики та практики; б) проведення розслідувань порушень цих правил у межах їхньої компетенції; в) прийняття рішень щодо скарг на адвокатів, які порушили правила професійної поведінки та етики; г) провадження з усіх питань дисциплінарної юрисдикції. Комісія може застосувати до адвокатів такі заходи: винести догану, призначити штраф,

тимчасово усунути адвоката від виконання професійних обов'язків або повністю позбавити адвокатського статусу. Дисциплінарного трибуналу, який би діяв незалежно від колегій адвокатів, в Іспанії не існує [2].

Висновки. Дослідження інституту адвокатури в Іспанії, аналіз нормативно-правових актів, що визначають правовий статус

адвоката в цій країні дають змогу не лише вивчити, але й перейняти досвід Іспанії у нормативно-правовому регулюванні інституту адвокатури, удосконалити законодавство України про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Список використаних джерел:

1. Конституція Іспанії 1978 р. (зі змінами і доповненнями від 29.09.2011 р.). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/16338> (дата звернення: 25.11.2023).
2. Estatuto General de la Abogacía Española. URL: <https://www.icaoviedo.es/res/doc/comunicacion/ESTATUTO%20GENERAL%20DE%20LA%20ABOGACIA%20ESPA%C3%91OLA.pdf> (дата звернення: 25.11.2023).
3. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. 06.05.2008. Pp. 1–7.

References:

1. Konstytutsiia Ispanii 1978 r. (zi zminamy i dopovnenniamy vid 29.09.2011 r.). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/16338> (data zvernennia: 25.11.2023).
2. Estatuto General de la Abogacía Española. URL: <https://www.icaoviedo.es/res/doc/comunicacion/ESTATUTO%20GENERAL%20DE%20LA%20ABOGACIA%20ESPA%C3%91OLA.pdf> (data zvernennia: 25.11.2023).
3. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. 06.05.2008. Pp. 1–7.